

KELAJAK SAODATI KALITI- AYOL

Abdujabbarova Musallam

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti, pedaogika fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979707>

Annotatsiya. Maqolada jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlar unda ayollarning o‘rni bilan bog‘liq masalalar yozilgan. Shuningdek, sharq allomalarining ayollarning oiladagi o‘rni haqidagi qarashlari, bugungi davrda ayollarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki, oilada farzand tarbiyasidagi o‘rni, jamiyatdagi o‘rni tahlil qilingan. Ayollarning ma‘rifati – madaniyatini shakllantirish keyingi navbatda oshirishda oila, mahalla va jamiyatning ta‘siri, muammolarni hal qilishda tadqiqot sifatida e‘tibor berilishi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, isloholar sharq allomalari, ayollar, qizlar, mahalla, jamiyat, ma‘rifat, madaniyat.

Аннотация. В статье рассматриваются проводимые в нашем обществе реформы, касающиеся роли женщин в нем. Также были проанализированы взгляды восточных ученых о роли женщин в семье, участие женщин в государственном управлении в современную эпоху, роль в воспитании детей, а также их роль в обществе. В последующем изучалось в качестве исследования в целях решения проблем повышения уровня просвещения женщин влияние семьи, махалли и общества.

Ключевые слова: Узбекистан, реформы восточные ученые, женщины, девушки, махалля, общество, просвещение, культура.

Annotation. The article deals with the reforms in our society concerning the role of women in it. It also analysed the views of oriental scholars on the role of women in the family, women's participation in public administration in the modern era, their role in raising children, and their role in society. The influence of the family, makhalla and society was subsequently studied as a study to address the problems of increasing women's enlightenment.

Keywords: Uzbekistan, reforms oriental scientists, women, girls, makhalla, society, enlightenment, culture.

Keyingi yillarda islohotlar O‘zbekistondagi barcha sohalarini o‘z ichiga qamrab olmoqda. Siyosiy institutlar, iqtisodiy taraqqiyot, ma‘naviy-ma‘rifiy jarayonlar bilan bir qatorda ijtimoiy muammolarni ham o‘z yechimini topish borasida islohotlar olib borilmoqda. Jamiyatda ayollarning o‘rni va roli, davlat boshqaruvida ularning ishtiroki kabi masalalarga alohida e‘tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda “Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-401-son qarori ”da Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasi oila, xotin-qizlar hamda gender sohasiga oid ishlarning samarali tashkil etilishini va muvofiqlashtirib borilishini ta‘minlash masalalari alohida belgilab o‘tilgan.. Bu strategik islohotlar ayollar ma‘rifati va madaniyatini oshirish borasida maxsus tadqiqot instituti shug‘ullanishi alohida vazifa sifatida oldinga qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Hammamiz yaxshi tushunamizki, qonunlarni qabul qilish — bu ishning bir qismi, xolos. Asosiy masala - qonunlarning mazmun-mohiyatini xalqimizga va mas‘ul ijrochilarga o‘z vaqtida yetkazish,

ularning ijrosini to‘g‘ri tashkil etish hamda qonun talablariga qat‘iy amal qilishni ta‘minlashdan iboratdir. Afsuski, mazkur yo‘nalishdagi ishlar talab darajasida emas”¹.

Umuman olganda, O‘zbekistonda ayollar huquqlarini ta‘minlash tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini va ularni amaliyotga joriy etish tartibotlarini yanada kuchaytirish, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining bu boradagi say-harakatlarini birlashtirish, ayollar huquqlarini himoya qilish masalalari bo‘yicha aholining huquqiy madaniyatini oshirishga bog‘liq.

«Yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo‘lgan munosabati bilan belgilanadi», — deydi Shavkat Mirziyoyev². Shuning uchun ham O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish, qobiliyat va salohiyatini ro‘yobga chiqarish masalasi mamlakatda davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

Davlat rahbari yaqin va uzoq kelajakka mo‘ljallangan siyosatda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan sotsial masalalarni hal etish birinchi o‘ringa qo‘ydi. Bu odamlarni uy-joy bilan ta‘minlash, sog‘liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilish bo‘ladimi, aholini arzon va sifatli dori-darmon vositalari bilan ta‘minlash bo‘ladimi, savdo va transport xizmati, elektr, tabiiy gaz, ichimlik suvi ta‘minotini yaxshilash bo‘ladimi, bolalar bog‘chalari, yangi maktablar, san‘at va sport inshootlari, ravon yo‘llar qurish bo‘ladimi — bularning barchasi bo‘yicha aniq dastur va rejalar ishlab chiqilgan.

Bugungi shiddatli zamon, dunyodagi ayovsiz raqobat muhiti bizdan juda katta mas‘uliyat va safarbarlik bilan ishlashni, hamma sohada yangicha yondashuvlarni talab etmoqda, deb ta‘kidladi Prezident. «Mana shunday keskin sharoitda biz yurtimizda tinchlik va osoyishtalik, fuqarolar va millatlar o‘rtasida hamjihatlik muhitini ko‘z qorachig‘idek asrashimiz zarur. Ayniqsa, farzandlarimizning qalbi va ongini yovuz xavf-xatarlardan himoya qilishga eng dolzarb vazifa, deb qarashimiz kerak».

«Agar biz ta‘lim-tarbiya, madaniyat va ma‘naviyat sohasidagi ishlarimizni aniq tizim asosida tashkil etib, ularning samaradorligini oshirmasak, ertangi kunimizni qurolmaymiz, o‘z maqsadlarimizga yetolmaymiz», — deya qayd etdilar.

«Ayniqsa, qizlarimizning salomatligini asrash, ularning zamonaviy bilim va kasb-hunarlar egasi bo‘lib voyaga yetishi, jamiyatda o‘z munosib o‘rnini topishi uchun biz barchamiz — ota-onalar, jamoatchilik, mutasaddi rahbarlar javobgarlik va mas‘uliyatimizni yanada kuchaytirishimiz zarur. Nega deganda, qiz bola — bo‘lg‘usi oila bekasi, kelajagimiz egasidir. Bugun biz ularga qanday ta‘lim-tarbiya bersak, ertaga ular yangi avlodimizga shunday tarbiya beradi», — dedi Shavkat Mirziyoyev. O‘z o‘rnida aytadigan bo‘lsak, sharq mutaffakrlarimizdan Abu Rayhon Beruniyning oilaviy munosabatlar haqidagi fikrlari ham aynan yuqoridagi mavzuni ya‘ni xotin-qizlar tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratadi. U o‘zining «Minerologiya» asarida oila qurayotgan qizlarga ota-onaning nasihatlarini keltirib, oiladagi tinchliktotuvlik, baxtivorlik ko‘proq ayollar zimmasiga tushishini ta‘kidlaydi va shunday yozadi. «Ey qizim! Sen o‘rgangan uyingdan ketib, notanish xonadonga tushmoqdasan. Sen bo‘lajak kuyovingning hamma xislatlarini bilmaysan. Sen yer bo‘l, u esa osmon bo‘ladi. Demak, sen u bilan shunday yo‘l tutki,

¹ Mirziyoyev SH. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi // <https://www-gazeta-uz>.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag‘ishlangan uchrashuvdagi nutqi // 2017 yil 8 mart. // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-Prezidenti-Shavkat-Mirziyeev>

uning oldida yer kabi kamtar bo‘lsang, u osmon kabi olijanob bo‘ladi. Osmon shifobaxsh yomg‘iri bilan yerni ko‘kartirgani kabi u ham o‘z mehru shafqati bilan seni xushnud etadi. Yana sen unga kanizak bo‘lsang, u senga xizmatchi bo‘ladi. Ering sendan faqat yumshoq va shirin so‘zlargina eshitsin, yaramaydigan yoki eski libosda yoki yuzlaringga oro berilmagan va sochlaring tartibga solinmagan holda uning oldida o‘tirma. *Beruniy. MinerologiY. – M., 1963. – S. 256.*

Darhaqiqat, alloma *Beruniy* oilaning butunligini saqlab qolish, oila a‘zolari o‘zaro kelishuvning ahamiyati bunda, aynan ayollarning o‘z vazifasi, ayollik axloqu odobiga o‘ta bog‘liq ekanligini juda yaxshi ta‘riflar bilan izohlagan.

XX asr oila a‘zolarining funksional vazifalarining o‘zgarishni boshlagan davr bo‘ldi. Shu kungacha bo‘lgan onaning bolalar va uyni tartibda saqlash funksiyasiga yangi majburiyat ham qo‘shildi. Endi ayollar nafaqat jamiyatda, davlat boshqaruvida ham faol bo‘lish va o‘z salohiyatlarini namoyon qilishni boshladilar. Dunyodagi rivojlangan davlatlarda hukumat tepasiga ayollar keldi. Bu gender tengligini ta‘minlash borasida erishilgan eng katta yutuqlardan, ya‘ni yillar davomida amalga oshirilgan mashaqqatli kurashlar samarasidir. Bu jarayon hali davom etayapti. Shunday bo‘lsa ham gender tengligini ta‘minlash borasida qator muammolar borki, ularni hal etish zarur.

Bu muammolarning negizida asrlar davomida ustivor bo‘lgan vazifalar taqsimotining o‘zgarishi yotibdi. Ayollar erkin tarzda ta‘lim olishmoqda, o‘zlari qiziqqan sohada mehnat faoliyatini olib bormoqdalar va buning uchun barcha huquqiy asoslar yetarli. Shu bilan bir qatorda faqatgina qonunlar asosida hal qilib bo‘lmaydigan muammolar paydo bo‘lmoqda. Chunki, oila a‘zolarining vazifalari bilan bog‘liq stereotip qarash hanuz ustuvor. Ayollar ta‘lim olgani, erkin ishlayotgani, jamiyat va davlat uchun katta xizmat qilayotgani bilan ularning uy-ro‘zg‘or vazifalari, farzandlarni dunyoga keltirish va parvarishi zimmalaridan soqit bo‘lgani yo‘q. Oilada esa erkakni bosh deb hisoblash jamiyatda qabul qilingan.

Asrlar davomida ajdodlarimiz Islom dini ta‘limoti asosida yashab kelgan. O‘zlarining insoniy eng mukammal qadriyatlarini yaratganlar. Afsuski, bu beqiyos merosni o‘rganish oqsamoqda. Vaholanki, bugun bizni qiynayotgan oila masalalarida o‘z vaqtida to‘g‘ri yechim topgan bo‘lishlari mumkinku. To‘g‘ri, bugungi kunda, haqli ravishda, oilaning kelajakda mustahkam bo‘lishi, ajrim bo‘lmasligi uchun turli ehtiyot choralari ko‘rilmoqda. Shuncha chora-tadbirlar o‘tkazilishiga qaramay har-xil sabablarga ko‘ra ularning soni ortib bormoqda. Nazarimizda, bu yerda yo‘l qo‘yilayotgan xato, yoshlarning mas‘uliyatini ortirish maqsadida natijasida, oila qurish bu mas‘uliyat, hatto mashaqqat, deb undan bezishlariga, natijada ajrimning tabiiy holat darajasiga tushib qolayotgani ham sabab bo‘layotganga o‘xshaydi. Oilaviy hayotning afzalliklari haqida lom-mim deyilmayapti. Bunday xulosaga kelishga bir risoladagi quyidagi ma‘lumot turtki bo‘ldi. “Ey kambag‘al farzand va ey eri bo‘lmagan ayol, agarda ayol kishi erining yuziga nazar solsa, u ka‘bani tavof qilganidan ko‘ra yaxshiroqdir”³. Diqqat qiling-a, murojaat kambag‘al yigitga va yolg‘iz ayolga bo‘layaptiki, ayol yigitning kambag‘al bo‘lishiga ham e‘tibor bermasdan oila qursa ham qancha manfaat topishi aytilmoqda. Xalqimizda “davlatning erta-kechi bo‘lmaydi” degan hikmatli gap bor. Yolg‘iz yashamaslikka targ‘ibning yana bir go‘zal namunasi: “eri undan rozi bo‘lgan har ayol o‘zining jannatdagi joyini

3 Turuqun-nisa (Ayollarni o‘zini tutish qoidalari). O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, qo‘lyozma № 3075/II.

ko‘rmagunicha va kavsar suvidan ichmagunicha bu dunyodan o‘tmaydi, hamda Hadicha va Fotima, u ikkisidan Alloh rozi bo‘lsin, bilan birga bo‘ladi”⁴.

Shuningdek, tatar olimi Rizouddin ibn Faxruddinning «Oila» asarida odob axloq, oila va nikoh, oiladagi o‘zaro munosabatlar, ota-onaning vazifalari, farzandlar burchi, bola tarbiyasidagi ayolning roli, ayollarning umumiy vazifasi, uylantirishda ota-onaning vazifalari xususida g‘oyatda ibratli maslahatlar va yo‘l-yo‘riqlar berilgan. Olim mazkur asarda uylanish va xotinlar vazifasi borasida quyidagilarni ta’kidlaydi: «... uylanish masalasini islom shariati buyuk narsalardan deb bilib, oila tuzishni mamlakat tashkil qilish qadar kerakli hisoblab, bu borada bir qancha nizomlar ham chiqqanligi ma’lum. Oila uchun chiqqan nizomlarni, bir kunmas bir kun kelib, vaqti yetganda amal etuvchilar o‘z oilalarini ko‘rkam ravishda tuzar va nihoyat, ushbu kichkina mamlakatni idora qila olurlar. Shu sababdan, ko‘pmi-ozmi surajak umrlarini rohat bilan kechirishar va umrlaridan qolgan sanoqli soatlari barokatli bo‘lur», «... Agarda oila kemaga o‘xshatilsa, xotun kemanding quyrug‘i (ruli) hukmida bo‘lur. Daryoda katta quvvatga ega bo‘lgan kema quyruq harakatiga ergashib yurgani kabi, mamlakat misolida bo‘lgan oilalarda oila ichida bo‘lgan xotun harakatiga ergashurlar. Ko‘z o‘ngimizda bo‘lgan xalqlarning ahvoli, xotunlar ahvoli bilan bir vaqtda munosib bo‘lmog‘i ushbu da’voning durustligini isbot etur. Xotunlari tarbiyasi bo‘lgan xalq – tarbiyasi-yu, xotunlari tarbiyasiz bo‘lgan xalq tarbiyasiz, xotunlari tirishqoq, tadbirkor, irodali bo‘lgan xalq – boyu, xotunlari yalqov yoki isrofgar xalq faqir bo‘lishi aniqdir».⁵

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, o‘tmish ajdolarimiz meros asarlarida ham kichik bir oiladan to katta bir jamiyat, davlatning yuksalishida ayolning yuksak ma’rifati, madaniyati butun bir davlatning islohotini ko‘kka ko‘tara olish qudratiga ega ekanligi xulosadir. Bugungi yangi O‘zbekiston degan bu jamiyatda ayollarning o‘rni va roli davlat siyosati darajasiga olib chiqildi. Buni jahon hamjamiyati ham o‘z e’tirofini bermoqda. Haqiqatan ham ayolning ma’rifati bo‘lishida hikmat ko‘p, bir so‘z bilan aytganda, kelajak saodati kaliti - ayol, u ilmi, yuksak ma’naviyati bilan jamiyatga nafi tegishi barobarida oilada sog‘lom muhit yaratadi, bu esa yurtning ertangi taraqqiyoti uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi // <https://www-gazeta-uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag‘ishlangan uchrashuvdagi nutqi // 2017 yil 8 mart.
3. // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyev>
4. *Rizouddin ibn Faxruddin. Oila. / Tarjimon: T.Ziyoyev. – T.: «Mehnat», 1991. – 64-b.*
5. Turuqun-nisa (Ayollarni o‘zini tutish qoidalari). O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, qo‘lyozma № 3075/II.
6. Rizouddin ibn Faxruddin. Oila. / Tarjimon: T.Ziyoyev. – T.: «Mehnat», 1991. – 64-b.

⁴ O‘sha asar. O‘sha joyda.

⁵Ризоуддин ибн Фахруддин. Оила. / Таржимон: Т.Зиёев. – Т.: «Мехнат», 1991. – 64-б.